

*Даштоян Т.И.
студент магистратуры
кафедра гостиничного и ресторанного бизнеса
факультет туризма и сервиса
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
Романова Л.М., к.э.н.
доцент
кафедра гостиничного и ресторанного бизнеса
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»*

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Аннотация: Развитие индустрии гостеприимства неразрывно связано с использованием новых информационных технологий, которые уже стали незаменимым инструментом в бизнес-процессах гостиничных предприятий. В статье рассматриваются успешные примеры внедрения инновационных решений в качестве важнейших инструментов маркетинга и повышения эффективности работы гостиничного предприятия в условиях цифровизации.

Ключевые слова: блокчейн, NFT, инновации, индустрия гостеприимства.

*Dashtoyan T.I.
master's student
Romanova L.M., candidate of economics
lecturer
Department of Hotel and Restaurant Business
Sochi State University*

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE HOTEL ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

Abstract: The annual development of the hospitality industry contributes to the entry into the market of digital technologies that allow enterprises to stay in trend. This article discusses examples of the introduction of innovative solutions as the most important tools of marketing and competitiveness of the enterprise.

Keywords: blockchain, NFT, innovation, hospitality industry.

Технологии блокчейн в последние годы находятся в центре внимания и вызывают значительный интерес во многих сферах

деятельности. Дано обстоятельство обусловлено тем, что блокчейн может кардинально изменить способ хранения и использования информации или данных, повышая прозрачность и безопасность, а также улучшая транзакции.

Динамичное развитие индустрии гостеприимства способствует использованию цифровых технологий, позволяя гостиничным предприятиям оставаться в тренде. Информационные технологии используются в бизнес-процессах отелей. Применение технологий блокчейн является новым направлением в индустрии туризма и гостеприимства.

Обратимся к любопытному опыту китайских императоров. Император Цяньлун любил коллекционировать каллиграфию и картины, а также любил надписывать или штамповать культурные реликвии для вторичного творчества. Иногда он вспоминал картину, вынимал ее и снова штамповал. Выставка каллиграфии и живописи в Запретном городе полна каллиграфии и картин с печатями, и девять из десяти — это «визит сюда» императора Цяньлуна. Если каллиграфия и живопись представляют собой изображения в формате GIF или JPEG, то как ставить печати авторов и коллекционеров? Когда произведение переходит от одного коллекционера к другому, как последний его опечатывает? Как можно доказать, что коллекционер является единственным владельцем произведения? Если коллекционер хочет выставить эту работу на публичный аукцион, как он может сделать это с радостью? На помощь приходят технологии NFT, эквивалентная печать права собственности, придающая цифровым произведениям уникальную идентичность [1].

Растущая волна создания и покупки цифровых произведений искусства также поставила на карту новизну NFT. 2021 год можно назвать «Годом NFT» общая рыночная стоимость NFT выросла почти в 310 раз по сравнению с 2018 годом, а NFT стал словом года в словаре Collins Dictionary в 2021 году, тем самым официально представив нам эту новую вещь [1].

Технологии NFT легко ассоциировать с ранее популярными криптоцифровыми валютами, такими как Bitcoin (Биткоин) и Doggycoin (Доггикоин), и воспринимать как новый короткий путь к свободе богатства. Выступая цифровыми активами, в отличие от однородных криптовалют, таких как Bitcoin и Doggycoin, NFT (Non-Fungible Token) относится к неоднородным токенам, которые представляют собой уникальные цифровые активы, основанные на технологии блокчейн и обладающие атрибутами неделимости, невоспроизводимости, незаменимости и уникальности.

Поскольку концепция NFT получила широкое признание, многие ведущие мировые производители начали прокладывать новый путь для NFT – от переименования Facebook в Meta, приобретения Nike модного

крипто-бренда Rtfkt до запуска компанией Coca-Cola коллекции Friendship Box NFT – и с таким взрывным рвением, как гостиничный бизнес также открывает для себя новые движущие силы NFT для отрасли в эпоху цифровизации.

Успешный кейс отеля MGM Grand Las Vegas Hotel & Casino, который использует NFT для реинтеграции и переупаковки своего продукта, как в плане продукта, так и в плане контента. В 2022 году MGM Grand Las Vegas Hotel & Casino запустил свое первое живое представление с NFT-билетами – TIMELESS, последнее творение известной танцевальной труппы Jabbawoockeez. 1110 NFT-билетов были запущены MGM Grand Las Vegas Hotel & Casino в партнерстве с YellowHeart, платформой по продаже билетов на блокчейне, в качестве сувенира и ключа для разблокировки эксклюзивных преимуществ. Кроме того, клиенты, владеющие этим билетом NFT, также станут членами сообщества MGM Rewards-Jabbawoockeez NFT, получая дополнительные преимущества, такие как товары ограниченного выпуска и скидки на будущие шоу Jabbawoockeez.

Введение билетов NFT – это первый случай, когда достигается трехсторонняя замкнутая связь между продуктом отеля, NFT и клиентом: отель продает продукт в комплекте с NFT в качестве «ключа» к билетам и доступу к специальным преимуществам, а клиент получает NFT в результате конкурентной борьбы. По сравнению с обычным билетом, билет NFT, выпущенный для мероприятия, имеет две особенности. Во-первых, они могут храниться у покупателя вечно, как коллекционная вещь, выпущенная ограниченным тиражом; во-вторых, разные типы билетов NFT представляют разные уровни членства и соответствующие преимущества членства. Для отелей билет NFT также является обновлением и инновацией на уровне гостиничного предложения.

От стремления к практичности в прошлом до предпочтения редкости и коллекционности, отели активно обновляют и модернизируют свои маркетинговые стратегии в условиях меняющегося потребительского спроса и назначения их продукции. Отели используют NFT для переопределения, комбинирования и переупаковки своих продуктов, чтобы повысить добавленную стоимость своей продукции, цена на которую в несколько раз выше, чем на обычные продукты.

С широким применением NFT в индустрии туризма многие бренды в будущем будут иметь свои собственные цифровые коллекции или сувениры. Возможно, приветственным подарком, получаемым гостями при регистрации в отеле, будут не фрукты, а сувениры NFT с региональными особенностями. При посещении живописного места вы покупаете не открытку или специальный сувенир, а уникальную коллекцию NFT в живописном месте. Помимо классических приложений, таких как «подарки» и «цифровые коллекции», индустрия туризма может также комбинировать NFT с более сложными бизнес-приложениями, такими как

паспорта NFT, билеты NFT, членские сообщества на основе NFT и программы для часто летающих пассажиров нового поколения авиакомпаний.

В индустрии туризма паспорта NFT являются одной из наиболее вероятных областей применения, основанной на присущей NFT способности собирать и хранить информацию. В качестве цифрового «контракта» NFT содержит всю необходимую информацию, включая эмитента, время выпуска, время продажи, сумму, время перевода, вовлеченные счета, место хранения и т. д. Вся эта информация находится по уникальному адресу токена, в блокчейне, она постоянно записывается и не может быть изменена, а уполномоченные лица имеют доступ к соответствующей информации, что полезно на протяжении всего тура.

Успешные кейсы внедрения технологий NFT.

1. В Республике Сан-Марино в июне 2021 года выпущен паспорт вакцины на основе NFT, цифровой зеленый пропуск для вакцинации против COVID [2].

2. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) в настоящее время тестирует свой Travel Pass, мобильное решение на основе блокчейна, которое предоставляет путешественникам медицинские данные и информацию о требованиях к въезду и ограничениях на поездки. Мобильное приложение Travel Pass доступно для клиентов участвующих авиакомпаний, в том числе крупных мировых авиакомпаний, таких как: Air France, British Airways и Emirates.

3. Компания Marriott International связала свой Marriott Bonvoy с NFT и произведениями искусства. 4 декабря 2021 года на выставке Art Basel Miami Beach компания Marriott Bonvoy в сотрудничестве с тремя художниками – TXREK, JYU и Erick Nicolay – создала три NFT, и эта инициатива сделала Marriott одним из первых гостиничных брендов, создавших свой собственный NFT. Художественная выставка основана на маркетинговой кампании «Сила путешествий», в рамках которой три счастливых победителя получают NFT и 200 000 баллов Marriott Bonvoy. Эта инициатива – способ для системы членства Marriott Bonvoy раскрыть ценность содержания бренда и эмоциональную ценность искусства, полагаясь на художественную визуализацию NFT, чтобы удовлетворить духовное стремление потребителей «поколения Z» к уникальности продукта и богатству содержания.

Большинство гостиничных продуктов и дизайнов в значительной степени стандартизированы, однообразны и однотипны, и уже давно не удовлетворяют спрос нового поколения потребителей на богатство и разнообразие содержания. Изменение содержания более достижимо, чем обновление архитектурных объектов, и NFT обеспечивает пространство и средство для изменения содержания. В частности, креативность, вдохновение и искусство добавляют сюжет и дополнительную ценность

продукту, а эмоция - путь с наилучшими шансами на достижение высокого премиального продукта - выделяет отель из конкуренции однородных продуктов, в то время как NFT придает дополнительный потенциал продукту и содержанию.

Оригинальность и уникальность произведений, основанных на NFT, защищены, и эта защита может быть одной из движущих сил, вдохновляющих творчество, поэтому NFT процветает в секторе цифрового искусства. NFT, созданный Marriott совместно с художником, использует силу искусства, чтобы придать новый импульс экосистеме членов Marriott Travel + Leisure. Художественный и коллекционный NFT придает новый импульс системе Marriott Travel Plus, и членство в ней становится не просто титулом и принадлежностью, а виртуальным произведением искусства, которое связывает эмоции клиента, продукты отеля и историю художника посредством визуализации, что стало козырем для привлечения нового поколения молодых членов.

4. Кейс первого отеля, построенного в виртуальном мире: 6 апреля 2022 года компания CitizenM объявила, что приобрела участок виртуальной земли для строительства отеля на игровой платформе блокчейн Sandbox и разделила виртуальный отель на 2 000 NFT для продажи [2]. 2 000 NFT будут продаваться по той же цене, а вырученные средства пойдут на строительство отеля. 2 000 покупателей NFT будут случайным образом распределены на три класса – 1 500 «обычных» граждан, 450 «особых» граждан и 50 «легендарных» граждан. Различные статусы граждан представляют собой различные преимущества членства, соответствующие ваучерам на гостиничные номера и скидкам на питание в физических отелях вне сети.

Таким образом, развитие блокчейн-технологий позволит гостиничной отрасли выйти на новый уровень развития. Ликвидация посредников на рынке, упрощение процедур организации путешествий, полная информированность туристов о местах пребывания и возможность принимать моментальные решения, основанные на фактах, полученных посредством применения блокчейн-технологий, сделают отрасль более свободной и доступной для вхождения в данный бизнес с помощью новых блокчейн-технологий.

Использованные источники:

1. Блокчейн в туризме: новое измерение старых проблем. URL: bitnewstoday.ru/market/blockchain/blokcheyn-v-turizme-novoe-izmerenie-starykh-problem/ (дата обращения: 18.12.2022)
2. Сан-Марино утверждает национальный зеленый пропуск, позволяющий гражданам и жителям свободно передвигаться URL: <https://www.sanmarinoinnovation.com/press-reports/csmz8dn9habdorhrarr7rsrby515k7> (дата обращения: 18.12.2022)